

O PAPEL DA NEURODIVERSIDADE NA CONSTRUÇÃO DE NOVAS NARRATIVAS NO ENSINO DE HISTÓRIA

DOI: 10.5281/zenodo.14727626

Nicole Cristine da Silva Bassani¹

¹Mestrado Profissional em Ensino de História– Universidade Estadual de Ponta Grossa
240204300007@uepg.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1133039243889077>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica

Introdução: A inclusão de estudantes neurodiversos no ensino de História é um desafio e uma oportunidade para a construção de novas narrativas que valorizem a diversidade cognitiva. A neurodiversidade abrange condições como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), dislexia, TDAH, entre outras, e reconhece que essas variações são parte da diversidade humana. No ensino de História, a inclusão dessas perspectivas abre caminhos para a construção de narrativas mais plurais e significativas. **Objetivo:** Investigar como a neurodiversidade pode influenciar e enriquecer o ensino de História na educação básica, promovendo uma abordagem mais inclusiva e diversificada. **Metodologia:** A pesquisa foi conduzida através de entrevistas semiestruturadas com professores de História e observações em salas de aula de escolas públicas que implementam práticas inclusivas. As entrevistas focaram nas estratégias pedagógicas utilizadas, nas adaptações curriculares e nas percepções dos professores sobre os impactos da neurodiversidade no aprendizado dos estudantes. Adicionalmente, foram analisados documentos escolares e planos de aula para entender como as adaptações são formalizadas e aplicadas. **Resultados:** Os resultados preliminares indicam que a inclusão de estudantes neurodiversos requer a adoção de práticas pedagógicas diferenciadas, como o uso de recursos visuais, atividades práticas e flexibilização do currículo. Professores relataram que essas práticas não só beneficiam os estudantes neurodiversos, mas também enriquecem o ambiente de aprendizagem para todos os outros, promovendo maior engajamento e compreensão dos conteúdos históricos. Exemplos específicos incluem o uso de histórias visuais e mapas interativos para facilitar a compreensão de eventos históricos complexos. **Conclusão:** A inclusão de estudantes neurodiversos no ensino de História contribui para a construção de uma educação mais equitativa e enriquecedora, onde diferentes formas de aprendizagem são valorizadas e integradas. A formação continuada dos professores e a adaptação curricular são fundamentais para o sucesso dessa inclusão. Além disso, a criação de um ambiente acolhedor e adaptável é essencial para atender às necessidades individuais dos estudantes neurodiversos, promovendo assim uma aprendizagem significativa e mais inclusiva.

Palavras-chave: Educação Básica; Ensino de História; Inclusão; Neurodiversidade.